

**QORAQALPOQ DAVLAT YOSH TOMOSHABINLAR TEATRI SHAKLLANISHI VA
RIVOJLANISH BOSQICHLARI**

Tleumuratova.A.J

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10648821>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari o'rganib chiqilgan. Shuningdek, Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatrini tuzish va professional tarzda ijodiy ishlarni olib borish yo'llari haqida fikr mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ijod, teatr, rivojlanish, rejissyor, aktyor, truppa, dramaturgiya.

**FORMATION AND DEVELOPMENT STAGES OF KARAKALPOK STATE
YOUNG SPECTATOR THEATER**

Abstract. This article examines the stages of formation and development of the Karakalpak State Theater of Young Spectator. Also, ideas were discussed about the creation of the Karakalpak State Theater of Young Spectator and ways to conduct creative work in a professional manner.

Keywords: creativity, theater, development, director, actor, troupe, dramaturgy.

**ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПОКСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА МОЛОДЕЖИ ЗРИТЕЛЯ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы становления и развития Каракалпакского государственного театра юного зрителя. Также были обсуждены идеи создания Каракалпакского государственного театра юного зрителя и пути ведения творческой работы на профессиональном уровне.

Ключевые слова: творчество, театр, развитие, режиссер, актер, труппа, драматургия.

Teatr xalqqa na'muna bo'ladigan ulug' dargoh, "Teatr –bu ibrathonadir" degan edi ulug' marifatparvarlarimizdan biri Mahmudxo'ja Behbudiy. Darhaqiqat, teatr ibrat va ma'naviyat maskanidir. Sababi jamiyatta yuz berayotgan voqealarning barchasi teatr hunarida o'z aksini topadi. Har bir millat, xalq o'z tarixi va madaniyati bilan bir-biridan farq qilgan holda ajralib turadi. O'zining chuqur tarixiy merosi va boyliklari, urf-odatlarini saqlab qola olgan millat o'zligini anglagan xalq dunyo miqyosida o'zining alohida o'rin egallashi shubhasizdir. Shu o'rinda Qoraqalpoq yosh tomoshabinlar teatri o'zining repertuaridagi spektakllari orqali Qoraqalpoq yoshlari qalbidan joy olib kelmoqda.

Sapar Xo'janiyozov nomidagi Qoraqalpoq yosh tomoshabinlar teatri 1978-yili sentabrda "Kechikkan bahor" (K.Rahmonov) spektakli bilan ochilgan. Teatrning ijodiy jamoasini, asosan, Toshkent teatr va rassomlik san'ati intini tugatib borgan yoshlar (J.Abillayev, J.Jumanov, A.Navro'zova, D.Keunimjayev, N.Xo'jamurodov va boshqalar) va Berdaq nomidagi teatrdan o'tgan S.Ollomurodova, X.Saparov, M.Matchonov, S. O'tepbergenov, G.Dushimov, B.Qaipovlar tashkil etdi. Teatr repertuarining shakllanishi, janr va mavzu nuqtai nazaridan boy va xilmaxilligini ta'minlashda mahalliy dramaturglardan K.Rahmonov, S.Jumagulov, S.Xo'janiyozov, Q.Matmurodov va boshqalarning xizmatlari katta bo'ldi. Chorak asr davomida teatr repertuari "Xeops piramidasi" (T.Qaipbergenov), "Mening do'stlarim" (S.Xo'janiyozov), "Nukus afsonasi" (T.Seytjonov), "To'qqiz bemaza to'ng'ildoq va bir uddabron chinqildoq" (K.Rahmonov), "Suyunchi" (P. Aytmurodov), "Pitoniya sayohat" (J. Xo'janov), "Odamlar nega ayniydi" (S.Jumagulov), "Dutorli soldat" (P. Tlegenov) kabi zamonaviy va afsonaviy, doston va xalq ertaklari asosida yaratilgan sermazmun, tomoshabop spektakllar bilan boyib bordi. Teatrga turli yillarda rahbarlik qilib kelgan N.Ansatboyev, R.To'raniyozov, teatr rassomlaridan B.Nurimbetov, L.Kazachok, N.Ashbekov va boshqa qoraqalpoq yoshlarini qardosh xalqlar va jahon dramaturgiyasining durdonalari bilan tanishtirib bordilar: "Kuzning birinchi kuni" (O'.Umarbekov), "Ota taqdiri" (B.Ja-kiyev), "Bolaga ota kerak" (I.Lazutin), "Ikki boyga bir malay" (K.Goldo-ni), "Skapening nayranglari" (J.Molyer), "Buratino" (A.Tolstoy), "Etikli mushuk" (Sh.Pyero) va boshqa A.Navro'zova, I.Aybatov, Q.Kubesova, A.Xudoynazarov, A.Ansatboyev, D.Keunimjayev, J.Abdimov, L.Xoliqnazarova, K.Shomurodovalar teatrninng yetakchi aktyorlaridir. Teatr direktori -M.Eshjonov, bosh rejissyori- R.Aytboyev.

Teatr o'zining ijodiy guruhining tajribasini orttirishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Joqarg'i Kengashi va Qoraqalpog'iston Respublikasi Madaniyat vazirligi yaqindan yordam berib O'zbeksdan Respublikasi va jahon miqyosida o'tkazilgan teatrlar festivallarda ishtirok etishdi. 1990-yilda teatr jamoasi Tashkent shahrida o'tkazilgan "I Mintaqalik O'rta Osiyo va Qozog'iston yosh tomoshabinlar teatrlari festivali" da, 1998-yili Tashkent shahrida o'tkazilgan I-xalqaro "XUMO" festivalida, 2007-yili 1-7-aprel kunlari Turkmanstan Respublikasining Oshxabad shahrida o'tkazilgan "Folklor va milliy teatrlar Xalqoro festivali" da, 2008-yili yosh rejissyorlarning "Debyut-2008", "Sarhisob", "Navro'z arafasida" kabi festivallarida qatnashishga miyassar bo'ldi.

2018-yil 25-avgust kuni teatri o'zining yangi binosining ochilish marosimini o'tkazdi.

Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan san'at arbobi P. Aytmurodov bugungi kunda teatrga boshchilik etib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat

xodimi I. Haybatov teatrda bosh rejissyorlik qilayotgan bo'lsa, rejissyorlar A. Qudaynazarov va O'. Bekturganovlar teatr repertuarini boyitadigan eng yaxshi spektakllarini saxnalashtirib kelmoqda. Teatrning hozirgi ijodiy truppasiga ustozlik qilib kelayotgan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'atkor L. Aholinazarova, Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan san'atkorlar A. Nawrizova, J. Abdimovlar, Qoraqalpog'iston yoshlar mukofotining laureati R. Piyozova, iste'dodli aktyor -aktrisaridan: R. Urazbaev, Q. Kubesova, J. Abillaev, M. Nuratdinov, G. Yusupova, S. Arziev, yosh iste'dod egalari, O'zbekiston davlat san'at va madaniyati instituti Nukus filialini tamomlab ijodiy ishlarini olib borayotgan aktyorlar: B. Japarov, R. Tlemisov, P. Tolegenov, P. Kelimbetov, Sh. Dawletmuratov, I. Begjanov, R. Jarimbetov, aktrisalar A. Otepbergenova, G. Jaymanova, G. Japarova, G. Seytimovalar, shular qatorida Q. Japarov, M. Kuldasova, J. Aytinazarova, A. Bayimbetova, N. Dosnazarov, A. Toremuratov, S. Atamuratova, Z. Uzaqbergenova, S. Ansatbaev, G. Pirniyazovalar bir necha yillardan buyon xizmat ko'rsatib kelmoqda.

Qoraqalpoq davlat yosh tomoshabinlar teatri bugungi kunga qadar 170 dan ortiq spektakllarni saxnalashtirgan bo'lib, hozirgi kunda teatrda maxalliy va chet el dramaturglarining klassik badiiy asarlari saxnalashtirilib teatr repertuari yanada boyitib, o'z spektakllari orqali xalqimiz qalbidan joy olib kelmoqda.

REFERENCES

1. “Истоки и формирование Каракалпакский драматургии и театра”, Т. Алланазаров. Автореферат. «Академия наук» 1964, 20ст.
2. Aziza T. TARIXIY ASARLANING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O'RNI: “YULDUZLI TUNLAR” ASARINING BOSH G'OYASI //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 42-46.
3. Tleumuratova A. J. FORMATION AND SPECIFIC FEATURES OF THEATER ART IN KARAKALPAKSTAN //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 408-411.
4. Tleumuratova A. HISTORICAL THEME IN WORLD ANIMATION ART, INTERPRETATION OF IMAGES AND ITS ROLE IN UZBEK ANIMATION ART //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 1105-1111.
5. Aziza T., Zakir A. The Role of Animated Films Based on the Works of Alisher Navoi in Shaping Children's Worldview //Zien Journal of Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 6. – C. 100-103.

6. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
7. Nargiza S. STUDENTS'SELF-CONFIDENCE AND MOTIVATION FEATURES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2016. – Т. 4. – №. 9.
8. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
9. Сагиндикова Н. Ж. К вопросу об ответственности студентов в учебной деятельности //Казанский педагогический журнал. – 2014. – №. 5 (106). – С. 155-162.
10. 5. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
11. Сагиндикова Н. ПСИХОЛОГИЯДА “ЛОКУС ТЕКСЕРИЎ” КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИЎИ Сагиндикова НЖ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 58-60.
12. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
13. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46. Сагиндикова Н. Ж. УУК: 370.153 ТАЛАБАЛАРДА МАСЪУЛИЯТ ХУСУСИЯТИНИНГ НАМОЁН БУЛИШИ //ХАБАРШЫСЫ. – С. 58.
14. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
15. Sagindikova N. J. FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS' RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3388-3395.
16. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46.

17. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
18. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
19. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.
20. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 999-1003.
21. Калмуратова Х. Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 451-457.
22. Калмуратова Х. Р. РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 12-16.
23. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
24. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. 3. DEVELOPMENT OF SCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN ACCORDING TO THE MANAGEMENT SYSTEM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 285-289.
25. Xurliyha N. et al. BENCHMARKING MODELI VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARUVINI O'RGANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – Т. 3. – №. 35. – С. 84-86.
26. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. 3. SELF-DEVELOPMENT AND SELF-IMPROVEMENT OF THE INDIVIDUAL IN TRAININGS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 278-284.
27. Xurliyha N. et al. BENCHMARKING MODELI VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARUVINI O'RGANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – Т. 3. – №. 35. – С. 84-86.

28. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 999-1003.
29. Sagindikov J. N. TAKE RESPONSIBILITY IN STUDENT LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1038-1042.
30. Sagindikova N. J. RESEARCHING THE ESSENCE OF GENDER IN PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 999-1003.
31. Daribaev A., Sagindikova N. HISTORY OF PSYCHOLOGY //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 1162-1166.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH